

O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA ADABIY PARALLEL JANRNING AHAMIYATI

Teshayeva Gulnoza
Buxoro davlat universiteti
1-boosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya. O‘zbek adabiy tanqidchiligi janrlar tizimida mustaqil janr hisoblangan adabiy parallelning o‘ziga xos xususiyatlarini ochish, janr tabiatini ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etish, uning genezisini aniqlash, badiiyati va kompozitsion xususiyatlarini ilmiy asosda yoritib berish bugungi kunda tanqidchilik oldida turgan dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotshunosligida yaratilgan adabiy parallellar tahlil qilingan, ularning o‘ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: adabiy parallel, janriy xususiyatlar, qiyosiy-tipologik metod, bolalar adabiyoti, tipologiya, mushtarakliklar.

Аннотация. Раскрытие специфики литературной параллели, являющейся самостоятельным жанром в системе жанров узбекской литературной критики, научно-теоретическое исследование природы жанра, выявление его генезиса, научное освещение художественных и композиционных особенностей является одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед критикой. В данной статье анализируются литературные параллели, созданные в узбекском литературоведении, раскрываются их особенности.

Ключевые слова: литературная параллель, жанровые особенности, сравнительно-типологический метод, детская литература, типология, общность.

Annotation. Revealing the specifics of the literary parallel, which is an independent genre in the system of genres of Uzbek literary criticism, scientific and theoretical study of the genre’s nature, identification of its genesis, and scientific clarification of artistic and compositional features is one of the urgent tasks facing criticism today. This article analyzes the literary parallels created in Uzbek literary studies and reveals their features.

Keywords: literary parallel, genre features, comparative typological method, children’s literature, typology, similarities.

Adabiy parallel adabiyotshunoslik va tanqidchilikning alohida va o‘z o‘rniga ega janri bo‘lib, uning maqsadi adabiyot maydonidagi ikki yoki undan ortiq asar, adib hayoti va ijodi, adabiyotshunoslikning nazariy muammolari bilan bog‘liq masalalarni qiyosan tahlil qilishdan iborat. Mazkur janr o‘rganilayotgan obyektlarning mushtarakligini ko‘rsatish, tafovutli jihatlarini qiyoslash yoki mohiyatiga ko‘ra birini to‘ldiradigan hodisalarni yonma-yon tahlil qilish kabi vazifalarni bajaradi.

O‘zbek adabiyotshunosligida turli mavzularda juda ko‘p adabiy parallelar yaratilgan. Marhabo Qo‘chqorovanning “Sudxo‘rning o‘limi” va “Gobsek” qissalarida tipologik mushtarakliklar” [2] maqolasida fransuz yozuvchisi Onore de Balzak va Sadridin Ayniyning asarlari o‘rtasidagi adabiy parallel tahlil qilinadi. Maqolada muallif “Sudxo‘rning o‘limi” qissasi bilan “Gobsek” qissalarini qiyosiy-tipologik talqin va tadqiq etgan, natijada bir qator qiziqarli kuzatish va ilmiy xulosalarga kelgan. Adabiy parallelning kirish qismida S.Ayniy va O. de Balzak asarlarda tasvirlangan jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-axloqiy, tarixiy-siyosiy muammolar tabiatiga ko‘ra bir-biriga yaqinligi aytiladi. Bundan tashqari muallif qiyoslanayotgan qissalar haqida M. Qo‘shjonov, N.Karimov kabi olimlarning fikrlarini keltirib o‘tadi. M.Qo‘chqorova qissalardagi qiyosan tahlil qilar ekan, ular o‘rtasida bir nechta o‘xshashliklarni topadi. Xususan, mazkur mushtarakliklar turli bo‘limlarga bo‘lingan holda tahlil qilinadi:

1. Qissalardagi bosh qahramonlar ismlarining o‘zaro yaqin ma‘noni anglatishi: “Gobsek” – fransuzcha “Ochofat” ma‘nosini beradi. “Ishkamba” “hayvonlarning qorni” ma‘nosini bildiradi. Boshqacha aytganda, bu so‘z “yutish, yeyish, ichish, hazm qilish” degan ma‘nolarga ega. Demak, bu nomlardan har ikki obraz xarakteridagi “ochko‘zlik, to‘ymaslik” kabi salbiy mushtarak jihatlarni yanada bo‘rttirish vositasi sifatida foydalanilgan.

2. Har ikkala qahramon ham mol-dunyo, davlat to‘plashga mukkasidan ketgan isnonlardir.

3. Har ikki qahramonlarning ham bolaligi qiyinchilikda, yo‘qsillikda o‘tgan.

Yuqoridagi mushtarakliklarga tadqiqotchi quyidagilarni ham qo‘shimcha qiladi : “Har ikki qissaning badiiy kompozitsiyasida qator mushtarakliklar ko‘zga tashlanadi. Har ikki asarda voqealar hikoyachi-qahramon tilidan bayon etiladi; Gobsek va Qori Ishkambaning kasbi bir – sudxo‘rligida mushtarakliklar kuzatiladi. Har ikkisi ochko‘z, har ikkisi baxtsiz va muhtojlarni ajdarho kabi yutib yuborishga tayyor. Gobsek ham, Qori Ishkamba ham to‘plagan mol-dunyasini hech kimga ishonmaydi. Har ikkovi tinmay veksellar sotib oladi. Qissalarda sudxo‘r bilan muhtojlar, foizga qarz oluvchilar

o‘rtasida turfa intrigali voqealar keskin drammatizm bilan hikoya etiladi.. Bu ikki qissa o‘rtasidagi qator o‘xshashliklar kishini hayratlantiradi. Demak, tahlillarimiz buyuk, iste’dodli ijodkorlarning dunyoni va voqelikni badiiy taftish etishdagi mushtarak didlari, ijodiy fantaziyasi, badiiy tafakkur darajasi bir xilda harakatga kelgan degan xulosaga olib keladi”[1]. Xulosa qilib aytganda, Marhabo Qo‘chqorovanning ushbu tadqiqoti adabiy parallelning barcha janriy talablariga javob beradi. Tadqiqotchi fikrlarini ilmiy asosda, izchil va lo‘nda holda bayon etgan, bu esa tadqiqotning ilmiy qimmatini va qiziqarliligini oshirishga xizmat qiladi.

Bolalar adabiyoti o‘z mavzusi, mazmun va shakl rang-barangligiga ega bo‘lgan adabiyot hisoblanadi. Bolalarga bag‘ishlangan asarlar yaratish bir qadar qiyinchiliklarga ega. Chunki bola dunyosi, uning o‘y-fikrlari, dunyoqarashiga mos asar yaratish uchun yozuvchidan bola kabi o‘ylashni talab etadi. Bolalarga bag‘ishlangan asarlarda uning fikrlash tarzi, ichki dunyosi, ruhiyat tasviridan tortib bola xayolotining mahsuli bo‘lgan turli sehrlil va fantastik voqealar tafsilotigacha beriladi. Jahon va o‘zbek adabiyotida mana shunday ko‘plab asarlar yaratilgan. Tadqiqotchi Ruxsora To‘laboyevaning “Uchqur xayol mevalari” [2] deb nomlangan maqolasida ingliz adibasi Joan Roulingning “Garri Potter” turkumidagi romanlar va o‘zbek bolalar yozuvchisi Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Sehrlil qalpoqcha” romanlaridagi o‘xshash va farqli jihatlarni tahlil qilib, pirovardida fantastik-detektiv romanning janriy xususiyatini ochib beradi. Maqolani shartli ravishda 4 qismga bo‘lish mumkin. Kirish qismida tadqiqotchi bolalar adabiyoti, xususan, fantastik romanlarga xos xususiyatlarni sanab o‘tadi. Maqolaning asosiy qismida ikki romanning qiyosiy tahlili keltiriladi. Fantastik romanlarga xos bo‘lgan boyqush, sehrlil qalpoq, sehrlil chakmon, sehrlil tayoq singari detallar, bayahbat odamlar, turli sehrlil hayvonlar mavjudki, ularning ildizi xalq og‘zaki ijodiga borib taqaladi. Ikkala romanda ham shunday detallardan unumli foydalanilgan. Ammo romanlarning o‘ziga xos, tafovutli jihatlari ham borki, bu yozuvchilarning original uslubi, milliylik bilan bog‘liq. Romanlarning uslubi ham bir-biridan farq qiladi. X.To‘xtaboyev fantastik detallardan faqat badiiy vosita sifatida foydalansa, J.Roulingda fantastik o‘rinlar sehr-jodu, afsun va g‘ayritabiiylikni bo‘rttirishga qaratilgan. O‘zbek yozuvchisi romanida hayot haqiqati sehrlil hodisalarga

uyg'un holda tasvirlanadi. Bu esa mazkur janrning realizmni inkor qilmasligini ko'rsatadi. Xulosadan oldingi qismda jahonning boshqa yozuvchilari romanlarining xususiyatlari keltiriladi. Demak, adabiy parallel janrida nafaqat kattalar adabiyoti haqida, balki bolalarga bag'ishlangan asarlar haqida ham tadqiqotlar yaratish mumkin ekan. Bu ham janrning imkoniyatlaridan biridir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek adabiyotshunosligida juda ko'p adabiy parallelar yaratilgan. Adabiy parallelda farqli va o'xshash xususiyatlarni tadqiq qilish, xulosa chiqarish, umumlashtirish, nuqtayi nazarni aniq va ishonchli dalillar asosida yoritib berish muhim ahamiyatga ega. Yaratilayotgan har bir adabiy parallelda qiyoslanuvchi obyektlardagi qiyoslash mantiqiy jihatdan asosga ega bo'lishi lozim. Bundan tashqari, asosli, mulohaza va muhokamalari ilmiy-nazariy jihatdan pishiq bo'lishi adabiy parallelning ilmiy-tanqidiy qiymatini oshiradi. Demak, parallel ham adabiyot rivojida boshqa janrlar singari muhim o'rin tutadi, uni keng tadqiq etish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. To'laboyeva R. Uchqur xayol mevalari// Jahon adabiyoti, 2011, 6-son.
2. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/urta-osiyo-xalqlarining-balzagi/>
3. Ахмедова Ш. Ўзбек адабий танқидчилиги жанрлари. – Тошкент: Фан, 2008.
4. Егоров Б. О мастерстве литературной критики: жанры, композиция, стиль. – Ленинград : Сов. Писатель, Ленинградское отд-ние, 1980.